

KEPEMIMPINAN DI MASA KRISIS MULTIDIMENSIONAL GLOBAL

PDT. EM. YAHYA WIJAYA

Pendeta Emeritus Tugas Khusus Sinode Wilayah GKI SW Jawa Tengah | Dosen Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta

Dunia saat ini menghadapi masalah bertubi-tubi. Pandemi COVID-19 telah mengobrak-abrik keamanan di mana-mana. Beberapa negara bahkan sampai mengalami kebangkrutan, seperti Sri Lanka. Tentu saja ada faktor-faktor lain yang menyumbang perburukan ekonomi negara seperti Sri Lanka, utamanya korupsi dan nepotisme. Keduanya merupakan masalah laten di banyak negara, termasuk Indonesia, dan jauh lebih sulit diberantas ketimbang wabah penyakit.

Pandemik belum tuntas diatasi, kini krisis global menjadi semakin parah sebagai dampak dari penyerbuan Rusia atas Ukraina. Ternyata Ukraina dan Rusia

bersama-sama adalah produsen gandum terbesar di dunia. Perang di antara kedua bangsa membuat pasokan bahan pangan dari Ukraina terhambat. Akibatnya banyak negara, khususnya di Afrika dan Timur Tengah yang selama ini mengandalkan pasokan bahan pangan dari kedua negara itu, terancam kekurangan pangan. Sementara itu sanksi ekonomi yang dikenakan negara-negara Barat terhadap Rusia telah menimbulkan krisis energi yang serius di Eropa yang selama ini bergantung pada pasokan gas dan minyak Rusia. Akibat dari semua itu, rakyat Eropa dan Amerika harus menanggung beban ekonomi yang tak terduga. Inflasi meningkat luar biasa tinggi, nilai mata uang Euro jatuh, dan pasar saham tergoncang.

Krisis ekonomi segera mengimbas ke ranah politik. Beberapa kepala pemerintahan kunci di Uni Eropa dipaksa lengser: Boris Johnson di Inggris dan Mario Draghi di Italia yang baru satu setengah tahun menjabat. Sementara itu Presiden Prancis, Emmanuel Macron, meskipun memenangi pilpres untuk kedua kalinya, kehilangan kekuatan mayoritas di parlemen, membuat posisinya rawan untuk sewaktu-waktu dijegal. Sebelumnya Australia, yang termasuk pendukung blok Barat anti-Rusia, sudah terlebih dulu berganti Perdana Menteri karena petahanan dan partainya kalah pemilu.

Hubungan Rusia dan Ukraina yang didukung Amerika Serikat dan Eropa Barat sudah lama tegang. Kedua negara itu sebelumnya menjadi bagian dari Uni Soviet yang merupakan benteng Blok Komunis dunia pada masa Perang Dingin. Uni Soviet bubar pada tahun 1991 dan Ukraina menjadi negara merdeka menyusul referendum yang dilaksanakan pada bulan Desember 1991. Pada tahun 2014, Rusia menganeksasi Semenanjung Crimea yang resminya merupakan bagian dari Ukraina. Sejak saat itu Rusia-Ukraina terlibat dalam perang

yang telah memakan korban lebih dari 14.000 jiwa. Mayoritas penduduk Crimea memang secara kultural lebih dekat dengan Rusia ketimbang dengan *mainstream* Ukraina. Penyerbuan Rusia atas wilayah Donbas dan Luhansk saat ini tampaknya merupakan upaya memperluas “keberhasilan”nya menganeksasi Crimea.

Sulit sekali mendapat gambaran yang objektif dalam kasus Rusia-Ukraina yang telah menjadi konflik multidimensional antara Rusia vs “Barat” (Amerika dan Eropa Barat). Berita-berita media umumnya bias sesuai afiliasi masing-masing. Media Barat cenderung menggambarkan Rusia sebagai bangsa yang brutal dan Putin sebagai monster yang kejam; sementara media pro Rusia menggambarkan yang sebaliknya. Negara seperti Indonesia dengan susah payah ingin konsisten dengan semangat non-blok yang dulu dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Hal itu tampak pada kunjungan ramah tamah Presiden Jokowi ke Ukraina dan sekaligus Rusia, dan kebijakannya sebagai Ketua G-20 untuk tetap mengundang Rusia tetapi juga Ukraina dalam pertemuan puncak di Bali. Belum jelas sejauh mana efektifitas pendekatan non-blok Indonesia ini bagi perdamaian Rusia-Barat.

Ada beberapa poin yang dapat menjadi titik tolak refleksi atas situasi dunia saat ini.

Pertama, manusia tampaknya sukar belajar dari sejarah. Pandemi yang mirip dengan COVID-19 adalah “Flu Spanyol” yang terjadi pada tahun 1918-1920. Pandemi menjangkiti semua bangsa di seluruh dunia, maka semestinya virus penyebabnya dianggap sebagai musuh bersama umat manusia. Menghadapi musuh bersama biasanya merupakan alasan kuat untuk bersatu. Namun bukan itu yang terjadi. Pandemi Flu Spanyol terjadi berbarengan dengan Perang Dunia I dan banyak ahli yakin bahwa perang saat itu telah menjadi salah satu

CINTA MENYIRATKAN KERELAAN BERKORBAN. CINTA DAMAI BERARTI RELA BERKORBAN DEMI PERDAMAIAN. YANG PERLU DIKORBANKAN BISA TERMASUK UNSUR-UNSUR YANG MEMBENTUK SUPERIORITAS DIRI.

faktor yang membuat wabah penyakit flu menjadi pandemik. Saat ini pandemik COVID-19 telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Semua orang tahu bahwa tidak ada bangsa atau negara yang kebal, maka dibutuhkan kerjasama global untuk dapat mengatasi pandemik ini. Namun, alih-alih bersatu, perpecahan dan permusuhan antar bangsa justru semakin sengit. Korban virus COVID-19 yang sudah mencapai hampir 7 juta orang masih ditambah dengan puluhan ribu korban akibat perang Rusia-Ukraina, belum lagi kematian akibat terorisme dan jenis kekerasan lain yang sama sekali tidak menyurut selama pandemik.

Di dalam negeri, ketegangan antar kelompok-kelompok yang berseberangan pada masa kampanye pilpres 2019 dan pilgub DKI tidak kunjung mereda, setidaknya jika memerhatikan polemik di media sosial dan media elektronik yang cenderung mempersoalkan apa saja yang terjadi dalam masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. Sikap apriori mendukung idola sendiri dan menyalahkan sampai melecehkan kubu lain tampak mencolok dan persisten pada semua pihak. Infeksi SAR-Cov-2 menjangkiti hampir semua pegiat pada semua

kubu, namun sama sekali tidak melemahkan pertikaian di antara mereka. Dengan perkataan lain, pandemik tidak mampu menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan pada diri para korban.

Dari situasi ini kita dapat belajar bahwa strategi menciptakan musuh bersama tidak akan efektif sebagai upaya mencapai perdamaian. Manusia lebih tertarik pada perlombaan kekuatan dan klaim superioritas sepihak ketimbang kedamaian dan ketenangan bagi semua. Kepemimpinan yang dibutuhkan dalam situasi ini bukanlah yang sekadar menyodorkan pendekatan perdamaian sebagai suatu opsi, tetapi pendekatan yang menumbuhkan perasaan cinta damai. Kata “cinta” di sini penting. Cinta menyiratkan kerelaan berkorban. Cinta damai berarti rela berkorban demi perdamaian. Yang perlu dikorbankan bisa termasuk unsur-unsur yang membentuk superioritas diri. Sekadar menjadikan perdamaian sebuah alat (seperti pada utilitarianisme) atau strategi bagi misi yang tetap berbasis superioritas kelompok sendiri tidaklah cukup. Maka pemimpin sektarian dalam konteks nasional maupun pemimpin nasionalis dalam konteks global tidak dapat

KEGAGALAN AGAMA DALAM SKALA INTERNASIONAL ITU SEBENARNYA TIDAK MENGHERANKAN MENINGGAT REPUTASI AGAMA SEBAGAI PENYEBAB ATAU PENGUAT KONFLIK, PERPECAHAN, DAN KEKERASAN. RADIKALISME KEAGAMAAN DAN AROGANSI BERDASARKAN KLAIM EKSKLUSIF KEAGAMAAN MERUPAKAN SUMBER DARI BANYAK MASALAH SOSIAL YANG PALING SUKAR DIATASI.

berbuat banyak, bahkan dapat membahayakan, bagi kebaikan bersama umat manusia. Dalam situasi krisis multidimensional saat ini dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki visi kemanusiaan trans-primordial dan komitmen terhadap kelestarian kehidupan bersama.

Kedua, dinamika geopolitik saat ini menimbulkan kesan bahwa sistem demokrasi menghasilkan pemerintahan yang labil dan tidak cukup kuat jika menghadapi tantangan dari negara-negara yang menerapkan sistem pemerintahan otokrasi. Tidak seperti para pemimpin negara demokratis yang mudah dijatuhkan atau setidaknya terbatas periode kekuasaannya; kedudukan pemimpin-pemimpin seperti Vladimir Putin, Xi Jinping, dan Kim Jong Un sangat kokoh. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan digantikan. Karena kedudukan yang kuat itu mereka mampu membuat proyek-proyek ambisius dengan perencanaan jangka panjang dan jaminan pelaksanaan yang kuat. Otoritarianisme menjadi menarik dan banyak orang sekarang berbicara tentang akhir dari demokrasi (*the end of democracy*).

Indonesia sendiri bisa dibilang negara demokratis tahap pemula. Akar demokrasi belum cukup tertancap di negeri ini. Hal itu tampak pada maraknya politik dinasti dan popularitas figur-figur tentara. Tak boleh dilupakan bahwa kita pernah berada di bawah kekuasaan otoriter selama lebih dari tiga dekade. Pada masa itu kita menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan iklim politik yang relatif stabil. Namun harga yang dibayar tidak murah. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi di semua lini tanpa ada yang berani menggugat secara terang-terangan dan aman. Perbedaan dan kemajemukan disangkal dan ditekan. Korupsi dan nepotisme membudaya dan mengeroposi moralitas bangsa. Semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan dan agama, dikendalikan secara monolitik. Akibatnya kita menjadi tidak terbiasa, sebagian malah merasa tidak nyaman, dengan perbedaan dan kemajemukan, keadilan dan kejujuran, serta kreatifitas dan perubahan. Padahal semua itu adalah ciri-ciri dari kehidupan yang sehat dan peradaban yang maju. Belajar dari pengalaman sejarah kita, demokrasi boleh jadi tidak terbukti ideal atau barangkali sukar

dipraktikkan secara konsisten. Namun otoritarianisme bukanlah alternatif yang layak diunggulkan. Yang kita butuhkan adalah model kepemimpinan yang menghargai perbedaan, menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran, serta terbuka terhadap kreatifitas dan perubahan.

Ketiga, dalam konteks krisis multidimensional saat ini kita patut memertanyakan: apakah agama menawarkan solusi atau justru bagian dari masalah? Baik Ukraina maupun Rusia adalah negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Kristen dari tradisi yang sama. Gereja Orthodox memiliki pengaruh yang besar di kedua negara itu. Logisnya, gereja dapat mencegah atau menghentikan pendekatan kekerasan yang dijalankan negara. Bukankah gereja mengusung nilai-nilai kasih, penyangkalan diri, dan nir kekerasan? Segera setelah penyerbuan Rusia, Dewan Gereja-gereja Sedunia (WCC) dan Paus Fransiscus menyerukan pesan perdamaian. Namun keduanya bukanlah pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam perang. Agama sejatinya mengandung visi yang jauh lebih besar ketimbang kepentingan negara, namun bukan tidak sering agama menjadi

Photo by tribesh kayastha on Unsplash

sekadar mainan dalam kontestasi geopolitik dan praktik-praktik politik identitas. Dalam kasus perang Rusia-Ukraina, kepala Gereja Orthodox Rusia, Patriarch Kirill, menyatakan dukungannya kepada penyerbuan Rusia dan bahkan memuji tindakan itu sebagai sebuah misi suci. Sikap Kirill tentu saja mengecewakan umat Orthodox di Ukraina. Gereja Orthodox di Ukraina sendiri sudah terbelah sebelum perang, antara yang independen dan yang berkiblat ke Moskow. Sikap Kirill menyakiti bukan hanya pihak independen tetapi juga Gereja Orthodox Ukraina yang menginduk ke Rusia. Sejauh ini tidak terdengar adanya upaya-upaya yang signifikan dari pemuka agama baik di Rusia maupun Ukraina yang memperjuangkan perdamaian berdasarkan asas-asas kasih, penyangkalan diri, dan perikemanusiaan. Boleh dibilang agama atau tak berdaya atau terlarut dalam perang dan kekerasan yang telah menyengsarakan banyak penduduk Ukraina dan menambah kesusahan global.

Kegagalan agama dalam skala internasional itu sebenarnya tidak mengherankan mengingat reputasi agama sebagai penyebab

atau penguat konflik, perpecahan, dan kekerasan. Radikalisme keagamaan dan arogansi berdasarkan klaim eksklusif keagamaan merupakan sumber dari banyak masalah sosial yang paling sukar diatasi. Para pemimpin agama yang memiliki visi perdamaian memang sering menghadapi tekanan dari pihak internal kaumnya sendiri yang menganggap superioritas agama sendiri sesuatu yang harus diperjuangkan atau dipertahankan mati-matian. Pemimpin yang berani mengatakan "Kerajaanku bukan dari dunia ini" menghadapi resiko dihujat bahkan dianiaya oleh kaumnya sendiri yang sedang memimpikan zaman keemasan berlandaskan superioritas agama mereka. Itu sebabnya pemimpin-pemimpin agama yang punya kualitas seperti itu sulit memenangi kontestasi kekuasaan nasional, dan lebih efektif menempati posisi "guru bangsa" seperti pernah dialami oleh Gus Dur dan Buya Syafii Maarif. Mengingat semua itu, kepemimpinan berbasis agama tidak akan membawa manfaat baik dalam konteks politik nasional maupun global. Konsep pemisahan negara dan agama mungkin tidak sempurna tetapi tetap kurang bermasalah

ketimbang konsep negara bersalut agama.

Dalam masyarakat religius seperti Indonesia, isu yang menyangkut agama selalu sensitif. Kelekatan orang pada agama membuat agama rawan disalahgunakan dan umat beragama rawan dimanipulasi demi kepentingan politis yang sempit. Jika agama diharapkan menjadi faktor positif bagi kehidupan bersama, perlu diwaspadai para pemimpin dan calon pemimpin yang memanfaatkan sentimen agama demi sebuah transaksi politis. Sudah sering terbukti bahwa memilih calon pemimpin hanya berdasarkan kesamaan afiliasi keagamaan atau pencitraan religius hanya menghasilkan penyesalan di kemudian hari.